

**Séries turques et mariages interculturels : un regard
communicationnel sur les unions entre marocaines et turcs**

**Turkish Series and Intercultural Marriages: A Communicational
Perspective on Unions Between Moroccan Women and Turks**

Fatine LEMOUALDI

Docteure en Langue, communication et médias

Ibn Zohr

Larlanco,

Maroc

Hasna MEKKAOUI ALAOUI

Enseignante chercheure en communication, soft skills

Ibn Zohr

Larlanco,

Maroc

Date de soumission : 15/02/2025

Date d'acceptation : 18/03/2025

Pour citer cet article :

LEMOUALDI. F & MEKKAOUI ALAOUI. H (2025), « Séries turques et mariages interculturels : un regard communicationnel sur les unions entre marocaines et turcs », Revue Internationale du Chercheur, « Volume 6 : Numéro 1 », pp. 1159 – 1173

Résumé

Cet article analyse l'essor des mariages mixtes entre femmes marocaines et hommes turcs, un phénomène en expansion qui semble influencé par la diffusion massive des séries télévisées turques au Maroc. Ces productions audiovisuelles, marquées par des récits mêlant romance, famille et traditions, façonnent les représentations conjugales en idéalisant des rôles genrés et en véhiculant l'image d'un modèle masculin perçu comme protecteur et attentionné. L'étude repose sur une analyse qualitative de six cas de femmes marocaines mariées à des hommes turcs, afin d'explorer les dynamiques de communication interculturelle qui en découlent, notamment les processus d'intégration, les ajustements identitaires et les relations avec les familles des conjoints. Les résultats montrent que si ces séries contribuent à valoriser ces unions en nourrissant des imaginaires positifs, elles induisent également des attentes idéalisées qui peuvent être source de décalage entre fiction et réalité. Cette recherche met ainsi en lumière l'impact des médias sur les aspirations conjugales et les représentations du mariage au sein d'un contexte interculturel.

Mots-clés : Mariage mixte, séries turques, perception conjugale, médias, interculturalité.

Abstract

This article analyzes the rise of mixed marriages between Moroccan women and Turkish men, a growing phenomenon seemingly influenced by the widespread diffusion of Turkish television series in Morocco. These productions, characterized by narratives interweaving romance, family, and tradition, shape marital perceptions by idealizing gender roles and portraying the male figure as protective and caring. The study is based on a qualitative analysis of six cases of Moroccan women married to Turkish men, aiming to explore the dynamics of intercultural communication that emerge from these unions, particularly in terms of integration processes, identity adjustments, and relationships with in-laws. The findings reveal that while these series contribute to enhancing the appeal of such marriages by fostering positive imaginaries, they also create idealized expectations that may lead to a gap between fiction and reality. This research thus sheds light on the impact of media on marital aspirations and representations of marriage within an intercultural context.

Keywords: Mixed marriage, Turkish series, marital perception, media, interculturality.

Introduction

L'influence des médias, en particulier des séries télévisées, sur les représentations sociales et les comportements est un sujet central en sciences de la communication et en sociologie (Compte, 2013). En tant que produits culturels de grande consommation, les séries télévisées ne se limitent pas à divertir ; elles participent activement à la construction des normes sociales, des imaginaires collectifs et des perceptions individuelles. À travers des récits engageants et des personnages emblématiques, elles influencent la manière dont les spectateurs perçoivent les relations humaines, les dynamiques familiales et les modèles conjugaux.

Ces dernières décennies, l'essor des plateformes numériques, de la télévision satellitaire et des réseaux sociaux a facilité la circulation transnationale des contenus audiovisuels, transformant ainsi les pratiques de consommation médiatique. Dans ce contexte, les séries turques se sont imposées comme un phénomène de société dans plusieurs pays, notamment au Maroc, où elles connaissent un engouement particulier. Leur succès repose sur des narrations mêlant valeurs traditionnelles et modernité, abordant des thématiques proches des réalités socioculturelles du public tout en proposant des modèles relationnels séduisants et idéalisés.

Ces productions influencent ainsi les perceptions et attentes des spectateurs, notamment en matière de relations amoureuses, de statut du couple et de rôle des individus au sein du foyer. En véhiculant des représentations récurrentes de l'amour, de la famille et des rapports homme-femme, elles contribuent à façonner les imaginaires sociaux et à redéfinir certains codes culturels. Leur impact varie cependant en fonction du contexte socioculturel des spectateurs, de leur vécu et de leur capacité à interpréter ces récits de manière critique ou passive.

Cette étude vise à analyser comment les séries télévisées participent à la construction des normes conjugales et des représentations du couple au Maroc. Afin d'explorer cette question, une approche qualitative a été adoptée, mobilisant un focus group composé de six femmes marocaines. Les participantes ont été sélectionnées en fonction de critères socio-démographiques variés, incluant l'âge, le niveau d'éducation et la fréquence de visionnage des séries turques. Les entretiens semi-directifs menés ont permis de recueillir des données approfondies sur leurs perceptions et attentes. Chaque session a duré en moyenne 90 minutes. Les résultats ont été analysés à l'aide du logiciel NVivo, permettant d'identifier les principaux thèmes émergents et d'explorer les différentes manières dont ces femmes assimilent les représentations médiatiques.

Le choix de l'échantillon repose sur le principe de saturation des réponses, garantissant ainsi une diversité d'expériences et de points de vue. Cette saturation a été atteinte lorsque les nouvelles données recueillies n'apportaient plus d'éléments significatifs nouveaux. L'analyse qualitative effectuée met en lumière les tendances dominantes et les différentes formes d'appropriation des modèles conjugaux présentés dans les séries télévisées.

Ce travail s'organise comme suit : après une revue de la littérature présentant les principales théories sur l'influence des médias et la construction des représentations sociales, nous détaillerons la méthodologie employée pour cette étude, en précisant les critères de sélection des participantes et le déroulement des entretiens. Ensuite, nous présenterons les résultats obtenus et les tendances observées, avant de discuter les implications et les limites de cette recherche.

1. Cadre Théorique

Dans un monde marqué par une intensification des échanges culturels et une diversification des sociétés, la question du mariage mixte suscite de nombreuses interrogations, tant sur le plan social que médiatique. Les séries télévisées, en tant que productions culturelles influentes, jouent un rôle central dans la diffusion de représentations sociales et la construction des imaginaires collectifs. Elles mettent en scène des dynamiques relationnelles variées, parmi lesquelles les couples mixtes, contribuant ainsi à façonner la perception de ces unions au sein du grand public. Dès lors, il est pertinent d'interroger l'impact des séries TV sur la manière dont les spectateurs perçoivent et acceptent le mariage mixte, en tenant compte de l'évolution des normes et des valeurs sociétales.

Cette recherche s'inscrit dans une approche pluridisciplinaire mobilisant plusieurs cadres théoriques afin d'analyser le rôle des séries télévisées dans la normalisation du mariage mixte. Elle repose sur la problématique suivante : **Comment les séries TV influencent-elles la perception et l'acceptation du mariage mixte ?** Pour répondre à cette question, nous avons formulé l'hypothèse suivante : **l'exposition répétée aux fictions télévisées contribue à transformer les représentations sociales et à favoriser l'acceptation de ces unions en réduisant les préjugés et en valorisant la diversité culturelle.** Pour répondre à cette question, plusieurs théories seront mobilisées, permettant d'examiner l'influence des médias sous différents angles.

Pour analyser cette influence, plusieurs approches théoriques complémentaires sont mobilisées. La théorie de la cultivation (Stacks et al., 2015) postule que les médias, en diffusant des représentations récurrentes du mariage mixte, influencent progressivement la perception des spectateurs et favorisent son acceptation sociale (Lazar, 2001). Dans le même sens, la théorie du contact intergroupe (Allport, 1954) suggère que l'exposition à des couples interculturels dans les séries TV contribue à réduire les préjugés en créant une familiarité avec ces relations et en valorisant la diversité.

D'un point de vue plus personnel, la théorie de la présence parasociale (Horton & Richard Wohl, 1956) montre que les spectateurs développent des liens émotionnels avec les personnages de fiction, ce qui peut renforcer leur adhésion aux modèles relationnels présentés, notamment ceux issus du mariage mixte. Toutefois, cette influence n'est pas uniforme : selon la théorie de la réception active (Leenhardt, 1994) l'impact des séries dépend du contexte culturel et des interprétations individuelles des spectateurs, certains pouvant rejeter ces représentations en fonction de leurs propres référents culturels.

Sur un plan sociologique, la théorie de la diffusion des innovations (Rogers, 1983) permet d'expliquer comment le mariage mixte, en tant que norme émergente, peut être progressivement intégré dans les mentalités grâce à sa représentation dans les médias. Enfin, la théorie de la consommation symbolique (Baudrillard, 1970) souligne que les séries TV ne se limitent pas à illustrer des réalités sociales, mais qu'elles participent à la construction d'imaginaires collectifs influençant les représentations du couple et de l'amour interculturel.

Ainsi, en s'appuyant sur ces différentes théories, cette étude cherche à démontrer que les séries télévisées jouent un rôle actif dans la transformation des perceptions du mariage mixte, en contribuant à sa banalisation et à son acceptation progressive dans la société.

2. Méthodologie

2.1. Objectif de l'étude

L'objectif principal de cette étude est d'explorer l'influence des séries TV sur les perceptions et attitudes des participantes à l'égard du mariage mixte. Pour ce faire, nous avons mené une analyse approfondie à partir d'un focus group de six participantes (Duchesne, 2017), en utilisant

NVivo pour organiser et analyser les données qualitatives recueillies (Rupelle & Mouricou, 2009).

2.2. Sélection des participantes

Les participantes ont été sélectionnées sur la base de critères spécifiques visant à assurer la diversité des points de vue. Le focus group comprenait des individus d'âges, de niveaux d'éducation et de milieux socioculturels variés, afin de refléter une diversité d'opinions sur le sujet du mariage mixte dans les séries TV. Les participantes étaient invitées à partager leurs expériences et leurs perceptions des séries mettant en scène des couples interculturels.

2.3. Collecte des données

La collecte des données a été réalisée à travers une session de focus group, qui s'est tenue sous forme d'entretien semi-structuré. Les participantes ont été invitées à discuter de leurs préférences en matière de séries TV, de l'impact des représentations de couples mixtes dans ces séries sur leur perception du mariage interculturel, ainsi que de leurs attitudes vis-à-vis des mariages mixtes dans la réalité. La discussion a été guidée par une série de questions ouvertes, permettant aux participantes d'exprimer librement leurs opinions et d'interagir entre elles.

L'entretien a été enregistré en audio et transcrit intégralement afin de garantir l'exactitude des informations recueillies. Ces transcriptions ont constitué les principales données d'analyse pour cette étude.

Les transcriptions du focus group ont été importées dans le logiciel NVivo, un outil d'analyse qualitative utilisé pour organiser, coder et extraire des informations significatives des données textuelles.

Le processus d'analyse s'est déroulé en plusieurs étapes :

A. Codification des données : Les transcriptions ont été segmentées en unités d'analyse pertinentes et codées selon des catégories émergentes liées aux perceptions des participantes sur le mariage mixte, les séries TV et les influences médiatiques. Des codes ont été attribués à des thèmes récurrents tels que "normalisation du mariage mixte", "idéalisation médiatique", "influence et impact des séries", "influence des séries sur les attentes conjugales", et "vision renouvelée".

fréquemment véhiculé par ces productions audiovisuelles. Cependant, les termes différences, compromis et adaptation traduisent également une prise de conscience des défis inhérents aux mariages interculturels, notamment ceux impliquant des marocaines et des étrangers, en particulier des turcs. Les participantes expriment ainsi une tension entre un idéal conjugal façonné par les fictions et la réalité des concessions à faire pour réussir une union avec une personne issue d'une autre culture. Cette dichotomie est renforcée par l'impact des séries sur la vision et la perception des relations amoureuses, contribuant parfois à une idéalisation du partenaire étranger et du modèle conjugal présenté à l'écran. Enfin, la récurrence des notions d'influence et de communication dans les échanges souligne le rôle central des médias dans la construction de ces représentations (M'bia & Gabo, 2023), en façonnant les attentes des femmes marocaines vis-à-vis du mariage et en influençant, de manière plus large, les dynamiques sociales et culturelles dans lesquelles elles évoluent.

Figure2 : requête textuelle du mot « Visionnage de série »

Source : sortie Nvivo

L'analyse des discours révèle que le visionnage des séries turques joue un rôle central dans la perception du mariage et du partenaire idéal chez certaines participantes marocaines (Figure2).

Avant leur mariage, plusieurs d’entre elles affirment avoir regardé ces séries et nourri des attentes influencées par les personnages masculins, souvent décrits comme protecteurs et romantiques. Ce visionnage a façonné une image idéalisée du couple, parfois en décalage avec la réalité. Si certaines participantes reconnaissent l’influence de ces récits sur leurs choix et leur vision conjugale, d’autres nuancent cet impact, mettant en avant la différence entre fiction et réalité quotidienne

Tableau1 : requête textuelle accueil familiale

Accueil familial	<p>Ma famille avait des doutes au début, parce que c’est un mariage mixte, donc forcément, il y avait des inquiétudes. Mais quand ils ont vu que c’était sérieux, ils ont accepté. Du côté de mon mari, ils m’ont bien accueillie, même si certaines différences culturelles les ont un peu surpris au début.</p> <p>Ma famille n’était pas totalement d’accord pour mon mariage, probablement en raison des différences culturelles et de la distance. Cependant, elles ont respecté mon choix. Du côté de mon mari, sa famille a accepté notre union.</p> <p>Au début, ma famille était un peu sceptique, comme pour tout mariage mixte. Mais avec le temps, ils ont vu que c’était sérieux et ont accepté. De son côté, sa famille a été chaleureuse, même si certaines différences culturelles ont demandé un peu d’adaptation.</p> <p>Au début, ma famille était un peu hésitante, mais avec le temps, ils ont accepté. Sa famille aussi était curieuse, mais ils m’ont bien accueillie.</p> <p>Ma famille n’était pas totalement d’accord pour mon mariage, probablement en raison des différences culturelles. Cependant, elles ont respecté mon choix. Du côté de mon mari, sa famille a également accepté notre union.</p> <p>Nos familles ont respecté notre choix et soutenu notre mariage, mais les différences culturelles ont tout de même eu un impact négatif sur notre relation et son évolution.</p>
------------------	--

Source : sortie Nvivo

Le tableau1 met en évidence une **réticence initiale des familles marocaines** face aux mariages mixtes, principalement en raison des différences culturelles et de la distance. Toutefois, une **acceptation progressive** s’observe une fois que la relation est jugée sérieuse. Du côté du mari, l’accueil est généralement **chaleureux mais marqué par une curiosité culturelle** nécessitant parfois une adaptation. Malgré cette acceptation, certaines différences culturelles peuvent **influencer négativement l’évolution du couple**, soulignant que ces unions exigent des ajustements mutuels pour assurer leur stabilité.

Tableau2 : Requête textuelle sur le premier contact

	Premier contact
Lamiaie	On s’est rencontrés par hasard lors d’un événement professionnel. On a commencé à discuter, puis notre relation a évolué naturellement.
Fatima zahra	J’ai rencontré mon époux grâce à une amie qui était mariée à un Turc, ami de mon mari. Nous avons commencé à discuter, et cette connexion a évolué au fil du temps. Nous avons appris à nous connaître davantage, ce qui a facilité notre relation.

Fatima	On s'est connus sur les réseaux sociaux, on a discuté longtemps, et après plusieurs mois, on a décidé de se rencontrer en vrai. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé !
Nadia	On s'est rencontrés par hasard dans un avion. J'étais assise à côté de lui sur un vol entre casa et Istanbul. Au début, chacun était dans son monde, mais au bout d'un moment, il a lancé une conversation en me demandant si je voyageais souvent. On a commencé à discuter, et le feeling est vite passé.
Sana	J'ai rencontré mon époux grâce à une amie qui était mariée à un Turc, ami de mon mari. Nous avons commencé à discuter, et cette connexion a évolué au fil du temps. Nous avons appris à nous connaître davantage, ce qui a facilité notre relation
Soumaya	J'ai rencontré mon époux turc sur Internet. Nos échanges en ligne ont débuté par des discussions sur nos cultures, nos valeurs et nos intérêts communs. Au fil du temps, nos conversations sont devenues plus profondes et ont renforcé notre connexion.

Source : sortie Nvivo

L'analyse des témoignages dans le tableau 2 met en évidence trois principaux modes de rencontre entre les femmes marocaines et leurs conjoints turcs : les rencontres fortuites, les présentations par des connaissances et les échanges en ligne.

Les rencontres fortuites, qu'elles aient eu lieu lors d'un événement professionnel, d'un voyage ou d'une coïncidence du quotidien, montrent comment le hasard peut jouer un rôle décisif dans la création d'une relation. À l'inverse, les rencontres par intermédiaires témoignent de l'importance des réseaux sociaux et des connexions amicales, où des personnes ayant déjà vécu une expérience similaire facilitent la mise en relation. Enfin, les rencontres en ligne illustrent l'impact croissant du numérique dans la construction de relations interculturelles, où les discussions autour des valeurs et des différences culturelles permettent de tisser des liens avant une rencontre physique.

Cette diversité des modes de rencontre reflète une évolution des pratiques relationnelles, où tradition et modernité coexistent, ouvrant la voie à des unions basées sur la communication et la découverte mutuelle.

Tableau 3 : requête textuelle obstacles matrimoniaux

	Obstacles matrimoniaux
Fatima	La langue au début, parce que je ne parlais pas bien le turc et lui ne parlait pas l'arabe. Et puis, il y a aussi les différences dans les traditions familiales, mais avec le temps, on s'adapte.
Fatima zahra	Les défis étaient principalement liés à certaines traditions, mais le fait que mon mari parle anglais a grandement facilité les échanges et les ajustements. Nous avons également dû nous adapter à des différences dans nos traditions familiales.

LAMIAE	La langue, surtout au début, car la famille de mon mari ne parle pas toujours anglais ou français. Après, il y a aussi des petites différences dans les habitudes du quotidien, mais on finit par s'y habituer.
Nadia	La langue au début, et aussi quelques différences dans les traditions familiales. Mais avec le temps, on apprend à s'adapter.
Sana	Les défis étaient principalement liés à la langue et aux traditions, mais le fait que mon mari parle anglais a grandement facilité les échanges et les ajustements. Nous avons également dû nous adapter à des différences dans nos traditions familiales.
Soumaya	La langue et la religion ont été des aspects importants. Nous étions tous deux attachés à notre foi et souhaitions transmettre cette valeur à nos enfants.

Source : sortie Nvivo

Les témoignages révèlent que les principaux défis rencontrés dans les mariages mixtes entre Marocaines et Turcs concernent la langue et les traditions familiales (Tableau 3). La barrière linguistique, citée par plusieurs participantes, rend la communication difficile au début, en particulier avec la famille du conjoint, bien que l'anglais facilite parfois les échanges. Par ailleurs, les différences dans les traditions familiales exigent une adaptation progressive pour instaurer un équilibre entre les deux cultures. Enfin, certains couples soulignent l'importance de la religion dans leur union, notamment en ce qui concerne la transmission des valeurs aux enfants. Malgré ces obstacles, l'adaptation et le temps permettent généralement de surmonter ces défis et de consolider la relation.

4. Interprétation et discussion des résultats

Les résultats de cette étude révèlent des divergences notables dans la manière dont les participantes perçoivent les mariages mixtes, influencées par leur exposition aux séries télévisées. Trois tendances principales émergent : l'acceptation et la valorisation du mariage mixte à travers les séries, la perception critique des représentations idéalisées et l'identification émotionnelle aux couples fictifs.

Pour certaines participantes, les séries télévisées jouent un rôle déclencheur dans l'évolution de leurs perceptions du mariage mixte. Elles permettent de déconstruire certains préjugés en exposant des représentations romantiques et valorisantes de ces unions. Ces récits médiatiques offrent un modèle de diversité culturelle où les différences sont souvent surmontées par l'amour et la compréhension, favorisant ainsi une vision plus ouverte et inclusive du mariage interculturel.

Ce phénomène peut être expliqué par la théorie de la cultivation(Lazar, 2001), selon laquelle une exposition répétée aux mêmes représentations médiatiques tend à façonner les perceptions sociales(Biscarrat, 2017). Ici, la mise en scène fréquente de couples mixtes dans les séries turques contribue à normaliser ces unions et à les rendre socialement plus acceptables aux yeux des spectatrices(de Bérail, 2023).

D'autres participantes expriment une réserve quant à l'influence des séries, soulignant une représentation simplifiée des réalités interculturelles. Elles estiment que ces fictions ont tendance à masquer les défis réels des mariages mixtes, notamment les différences culturelles profondes, les tensions familiales et les ajustements quotidiens nécessaires.

Cette critique rejoint les postulats de la théorie de la réception active(Hall, 1980)qui suggère que les spectateurs ne reçoivent pas passivement les messages médiatiques, mais les interprètent en fonction de leur propre contexte socioculturel. Ainsi, certaines participantes remettent en question les récits télévisés en raison d'un décalage avec leur propre expérience ou leur perception du mariage interculturel.

Un autre effet significatif mis en évidence est celui de l'identification parasociale(de Bérail, 2023) aux personnages fictifs. Plusieurs participantes reconnaissent avoir développé une attache émotionnelle aux couples présentés dans les séries, influençant ainsi leur perception du mariage et du partenaire idéal.

Selon la théorie de la présence parasociale(Horton & Richard Wohl, 1956)les spectateurs peuvent établir une connexion émotionnelle forte avec des personnages de fiction, allant jusqu'à considérer ces modèles relationnels comme des références pour leur propre vie sentimentale. Dans ce cas, l'attachement aux personnages masculins des séries turques, souvent décrits comme protecteurs, attentionnés et romantiques, peut façonner des attentes conjugales idéalisées, parfois en décalage avec la réalité.

Enfin, cette étude met en évidence l'impact des séries sur la perception des différences culturelles. La théorie du contact intergroupe(Allport, 1954)postule que l'exposition à des groupes sociaux différents dans un cadre positif peut réduire les préjugés et favoriser l'acceptation. Dans ce contexte, la récurrence des mariages mixtes dans les séries télévisées agit

comme un espace de contact symbolique, permettant aux spectatrices de s'immerger dans un univers multiculturel et de mieux comprendre l'Autre.

Cependant, cet effet peut aussi mener à une survalorisation des relations interculturelles, où les obstacles culturels sont minimisés et où l'idéal amoureux présenté à l'écran ne reflète pas toujours la réalité des unions mixtes.

Conclusion

Cette étude a exploré l'impact des séries télévisées sur la perception du mariage mixte (Habji & Verien, 2002), en mettant en évidence la manière dont ces productions médiatiques influencent les représentations sociales et les attentes conjugales des spectatrices. À travers une analyse qualitative menée auprès d'un focus group, les résultats ont révélé une double dynamique : d'un côté, les séries participent à la normalisation des unions interculturelles, favorisant une plus grande ouverture d'esprit et réduisant certains préjugés ; de l'autre, elles véhiculent des représentations souvent idéalisées et simplifiées des défis réels auxquels ces couples sont confrontés, notamment sur les aspects culturels, linguistiques et familiaux.

L'étude souligne également que l'influence des médias n'est ni uniforme ni passive : la réception des séries varie selon les contextes individuels et socioculturels, certaines spectatrices adoptant un regard critique tandis que d'autres intègrent ces représentations dans leur perception du couple idéal. Ces résultats confirment le rôle majeur des productions audiovisuelles dans la construction des imaginaires collectifs, tout en posant la question de la frontière entre fiction et réalité. Sur le plan scientifique, cette étude contribue à la compréhension des effets des médias sur la perception des normes conjugales, en mettant en évidence le rôle des séries télévisées dans l'évolution des imaginaires sociaux liés au mariage mixte. Elle apporte un éclairage sur l'interaction entre la culture médiatique et les dynamiques sociales, et souligne la nécessité d'intégrer des approches interdisciplinaires combinant sociologie, communication et études culturelles pour mieux saisir ces influences.

Toutefois, certaines limites méthodologiques doivent être prises en compte. La taille réduite de l'échantillon et le format du focus group limitent la généralisation des conclusions, tandis que l'analyse reste centrée sur un contexte culturel spécifique. De plus, la réception des séries est influencée par des variables personnelles telles que l'histoire familiale, le niveau d'éducation et l'exposition aux médias étrangers, ce qui pourrait être exploré plus en détail à l'avenir. Pour

approfondir ces résultats, des recherches futures pourraient élargir l'échantillon, comparer l'influence des séries dans différents environnements socioculturels et adopter une approche longitudinale afin d'évaluer l'évolution des perceptions sur le long terme. Par ailleurs, une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives pourrait enrichir l'analyse en apportant des données plus généralisables et en affinant la compréhension des mécanismes d'influence médiatique.

En somme, cette étude met en lumière le pouvoir des médias dans la transformation des normes conjugales, tout en appelant à une analyse plus critique des représentations du mariage mixte (Bergues, 1977) diffusées à l'écran. Dans un monde marqué par l'essor des unions interculturelles, il est essentiel de mieux comprendre l'impact des contenus médiatiques sur la perception des identités, des valeurs et des modèles relationnels, afin de saisir les dynamiques réelles qui façonnent les interactions entre les cultures.

Bibliographie:

Article de revue :

Biscarrat, L. (2017). Mélanie Lallet, Il était une fois... le genre. Le féminin dans les séries animées françaises : Ina éditions, Paris, 2014, 151 pages. *Travail, genre et sociétés*, n° 37(1), 189-191. <https://doi.org/10.3917/tgs.037.0189>

Compte, C. (2013). L'impact de l'image sur la perception et transformation des représentations mentales. *Communication. Information médias théories pratiques*, Vol. 32/1, Article Vol. 32/1. <https://doi.org/10.4000/communication.4842>

de Bérail, P. (2023). *Etude des relations parasociales entre viewers et YouTubers*.

Duchesne, S. (2017). Using Focus Groups to Study the Process of (de)Politicization. In R. S. Barbour & D. L. Morgan (Éds.), *A New Era in Focus Group Research* (p. 365-387). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-58614-8_17

Habji, M., & Verien, D. (2002). Le mariage mixte: Du désir à la haine. *VST - Vie sociale et traitements*, 76(4), 64-67. <https://doi.org/10.3917/vst.076.0064>

Hall, S. (1980). Cultural studies : Two paradigms. *Media, Culture & Society*, 2(1), 57-72. <https://doi.org/10.1177/016344378000200106>

Horton, D., & Richard Wohl, R. (1956). Mass Communication and Para-Social Interaction : Observations on Intimacy at a Distance. *Psychiatry*, 19(3), 215-229. <https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049>

Lazar, J. (2001). Les médias dans la construction de la réalité. *Communication. Information médias théories pratiques*, vol. 20/2, Article 20/2. <https://doi.org/10.4000/communication.6526>

Leenhardt, J. (1994). Théorie de la communication et théorie de la réception. *Réseaux. Communication - Technologie - Société*, 12(68), 41-48. <https://doi.org/10.3406/reso.1994.2619>

M'bia, H. D.-Y., & Gabo, Y. C. (2023). Les influenceurs à l'ère du numérique : Une analyse du cadre légal ivoirien. *Revue Internationale du Chercheur*, 4(4), Article 4. <https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/832>

Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3. ed). Free Press [u.a.].

Stacks, D. W., Cathy Li, Z., & Spaulding, C. (2015). Media Effects. In J. D. Wright (Éd.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)* (p. 29-34). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.95045-1>

Livres :

Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice* (p. xviii, 537). Addison-Wesley.

Baudrillard, J. (1970). *La Société de consommation de Jean Baudrillard | Gallimard*. <https://www.gallimard.fr/catalogue/la-societe-de-consommation/9782070323494>